

Neuro-modulación en niños con trastornos del eje cerebro intestino

Natali González Rozo¹

RESUMEN

La neuro-modulación representa una alternativa terapéutica emergente y prometedora para el manejo de los trastornos del eje cerebro-intestino en la población pediátrica, especialmente en casos de estreñimiento funcional e incontinencia fecal. Este artículo describe las principales técnicas de neuro-modulación utilizadas actualmente, con énfasis en la estimulación transcutánea del nervio tibial y la estimulación del nervio sacro, detallando su mecanismo de acción, protocolo de aplicación y evidencia clínica disponible. Se discuten además los avances recientes en neuro-modulación enteral como técnica no invasiva. Complementariamente, se revisa el uso de linaclotida como intervención farmacológica. Si bien los resultados preliminares son alentadores, se concluye que aún se requieren estudios clínicos controlados y de mayor escala para establecer la seguridad, eficacia y sostenibilidad a largo plazo de estas terapias en niños y adolescentes con trastornos del eje cerebro-intestino.

Palabras claves: Neuro-Modulación, Trastornos del Eje Cerebro-Intestino, Estreñimiento Funcional, Incontinencia Fecal, Pediatría

DEFINICIÓN

La neuro-modulación es la aplicación de estimulación eléctrica en diferentes niveles del sistema nervioso o directamente en las capas musculares del tracto digestivo con el objetivo de modular la actividad neuronal, mejorar la función neurológica y la calidad de vida del paciente. De este modo abarca la activación directa de sustratos neuronales para iniciar potenciales de acción en neuronas y vías para regular la actividad neuronal (neuro-modulación supraumbrales) y la neuro-modulación subumbrales para influir en la actividad local en circuitos disfuncionales. En los últimos años este campo está avanzando rápidamente, impulsado por los desarrollos en neurociencia y tecnología de ingeniería médica¹.

TÉCNICAS DE NEURO-MODULACIÓN

Las distintas técnicas de neuro-modulación se diferencian según sus objetivos específicos dentro del sistema nervioso.

Estimulación transcutánea del nervio tibial (ETNT)

Es una técnica mínimamente invasiva y de fácil aplicación, desarrollada originalmente para tratar la incontinencia urinaria. Consiste en la estimulación del nervio tibial posterior mediante impulsos eléctricos y la estimulación retrógrada del plexo nervioso. Para ello, se coloca un electrodo autoadhesivo de silicona (positivo) aproximadamente de 3 a 4 cm por encima del maléolo medial tibial, mientras que un segundo electrodo (negativo) se posiciona justo debajo del maléolo medial de la misma pierna. Ambos electrodos están conectados a un dispositivo de estimulación eléctrica. La posición correcta del electrodo se determina mediante

la visualización de la flexión rítmica de los dedos del pie durante la estimulación. La intensidad se establece en el umbral inmediatamente inferior al nivel sensible máximo del paciente, generalmente entre 10 y 25 mA, aplicando una corriente de 200 ms y 30 Hz en ambos miembros inferiores^{2,3}.

La ETNT puede modular las funciones urinarias y de defecación mediante la estimulación de los nervios sacros. En el año 2015, Lemplet, et al., evaluaron a ocho niños con incontinencia fecal de diversas etiologías, incluyendo malformaciones anorrectales, enfermedades neurológicas y enfermedad de Hirschsprung; se observó mejoría en siete de los niños después de seis meses de tratamiento, y en cinco de ellos la incontinencia se resolvió por completo⁴.

Un estudio prospectivo en São Paulo, Brasil, evaluó la aplicabilidad y los resultados clínicos de la ETNT en 36 niños y adolescentes con estreñimiento refractario, diagnosticados según los criterios de Roma IV. Los pacientes asistieron inicialmente a sesiones diarias en el hospital, y los padres fueron entrenados para continuar la terapia en casa durante 4 u 8 semanas. De los 36 participantes, 28 completaron el estudio, de los cuales 16 extendieron la intervención a 8 semanas. Se observó una mejora significativa en la consistencia y frecuencia de las deposiciones, además de una reducción del dolor abdominal y un aumento en la calidad de vida. La tasa de adherencia fue del 78,0%, sin efectos adversos reportados. Los autores concluyeron que la ETNT es un tratamiento adyuvante eficaz para el estreñimiento funcional y que sus beneficios se mantenían tras la interrupción de la terapia⁵.

¹MD. Gastroenteróloga pediatra. Hospital Universitario Erasmo Meoz. Cúcuta-Colombia. Docente Cátedra Universidad de Pamplona. Miembro FIN-DERS

Recibido para publicación: noviembre 01, 2024

Aceptado para publicación: diciembre 09, 2024

Autor de correspondencia: Natali González Rozo.

natali.gonzalez@unipamplona.edu.co

Citación: González N. Neuro-modulación en niños con trastornos del eje cerebro-intestino. Rev Gastrohnp 2025; 27 (1): 5-8

Un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado en el Hospital Universitario de Shenyang, China, incluyó a 84 niños con estreñimiento crónico. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno recibió ETNT combinada con ejercicios del suelo pélvico y el otro recibió ETNT simulada con los mismos ejercicios. La intervención duró 4 semanas, con seguimiento a las 12 semanas. Al final del estudio, el 61,9% de los pacientes en el grupo de tratamiento activo presentaron más de tres evacuaciones espontáneas por semana, comparado con el 35,7% en el grupo de control. Además, 49 niños mostraron mejoría en la disinergia defecatoria, sin efectos adversos reportados. Estos resultados sugieren que la combinación de ETNT con ejercicios del suelo pélvico es un tratamiento seguro y eficaz para el estreñimiento en niños con disfunción del piso pélvico⁶.

A la fecha un solo estudio ha evaluado el uso de la ETNT en niños con estreñimiento funcional de acuerdo a los criterios de Roma IV. Se incluyó niños de 4 a 14 años, recibieron diez sesiones diarias de ETNT de treinta minutos cada una. Los electrodos se aplicaron sobre la piel del tobillo, con una intensidad de estímulo por debajo del umbral del dolor. La evaluación de los resultados se realizó durante el tratamiento y siete días después. Se observó una mejoría significativa de la consistencia de las deposiciones, incontinencia fecal y hematoquecia. El dolor abdominal disminuyó en un 86,3%, y el 96,7% de los participantes expresó satisfacción con el tratamiento. Solo un niño requirió terapia de rescate. La ETNT mostró una mejoría significativa en la consistencia de las heces, la incontinencia fecal, el dolor abdominal y la hematoquecia, lo que sugiere su potencial como tratamiento no invasivo para el estreñimiento funcional en niños. No obstante, se requieren ensayos clínicos aleatorizados controlados con una muestra más amplia para confirmar estos hallazgos⁷.

Estimulación del nervio sacro

La estimulación del nervio sacro (ENS) se realiza mediante un abordaje transforaminal percutáneo, permiti-

tiendo que la corriente eléctrica alcance directamente las raíces nerviosas sacras. Este método utiliza cargas eléctricas de baja intensidad para inducir una despolarización pulsátil de los axones. Aunque los mecanismos exactos de acción aún no están completamente esclarecidos, se postula que la ENS modula principalmente la actividad nerviosa aferente y puede influir en la neuroplasticidad del sistema nervioso central.

A pesar de su eficacia demostrada en adultos con incontinencia fecal, los resultados en el tratamiento del estreñimiento han sido menos prometedores. Además, la ENS es un procedimiento invasivo y costoso que requiere anestesia general, por lo que no se recomienda como tratamiento de primera línea en población pediátrica^{3,8}.

Un ensayo prospectivo bicéntrico realizado entre 2019 y 2022 evaluó los efectos de la ENS en 15 niños y adolescentes con estreñimiento crónico refractario. Ocho de los participantes (53,0%) mostraron una mejora en la frecuencia de defecación, y nueve de doce pacientes (75,0%) redujeron la incontinencia fecal⁹.

En el año 2024, Park, et al., publicaron un estudio prospectivo en niños menores de 21 años tratados con ENS entre 2012 y 2018. De los 65 pacientes incluidos, el 64,0% mostró una reducción significativa en los episodios de incontinencia fecal al año de tratamiento, aunque no se observó una mejora sostenida en la frecuencia de defecación¹⁰.

En el momento se encuentra en desarrollo el primer ensayo clínico monocéntrico, aleatorizado no cegado que evalúa los efectos de la neuro-modulación para el estreñimiento en niños y adolescentes y compara los efectos de la aplicación invasiva y no invasiva (neuro-modulación sacra (Figura 1) vs neuro-modulación enteral (Figura 2). La estimulación enteral se administra de forma no invasiva a través de dos electrodos adhesivos cutáneos, colocados paravertebral y periumbilicalmente (Figura 1).

Figura 1. Implantación quirúrgica de la Neuro-modulación sacra. **A.** El electrodo de plomo con púas se coloca en el nervio espinal sacro S3 o S4. **B,C.** El electrodo previamente implantado se conecta a un generador de impulsos, que se implanta subcutáneamente por encima de la región glútea. **Tomado de:** Besendörfer M, Kirchgatter A, Carbon R, Weiss C, Müller H, Matzel KE, et al. Sacral neuromodulation for constipation and fecal incontinence in children and adolescents - study protocol of a prospective, randomized trial on the application of invasive vs. non-invasive technique. *Trials* 2024; 25 (1): 210. doi: 10.1186/s13063-024-08052-6

Figura 2. Neuro-modulación enteral. Colocación de los electrodos adhesivos cutáneos. El campo eléctrico se construye entre un electrodo paravertebral y periumbilical. **Tomado de:** Besendörfer M, Kirchgatter A, Carbon R, Weiss C, Müller H, Matzel KE, et al. Sacral neuromodulation for constipation and fecal incontinence in children and adolescents - study protocol of a prospective, randomized trial on the application of invasive vs. non-invasive technique. *Trials* 2024; 25 (1): 210. doi: 10.1186/s13063-024-08052-6

La estimulación se aplica con una frecuencia de 15 Hz y una anchura de pulso de 210 μ s y se administran mediante un generador de impulsos. Los electrodos adhesivos (50 × 50 mm de tamaño) tienen una superficie conductora y se adhieren a la piel por sí solos⁸.

La neuro-modulación se perfila como una estrategia prometedora para el tratamiento del estreñimiento y la incontinencia fecal en población pediátrica. Sin embargo, es necesario continuar con ensayos clínicos aleatorizados que permitan establecer su eficacia y seguridad a largo plazo.

MEDICAMENTOS

Linaclotida

La linaclotida y su metabolito activo se unen a la guanilato ciclasa-C (GC-C) en la superficie luminal del epitelio intestinal. La activación de esta enzima genera un aumento en la concentración intracelular y extracelular de guanosina monofosfato cíclico (GMPc). A nivel intracelular, el GMPc estimula la secreción de cloruro y bicarbonato en la luz intestinal, principalmente mediante la activación del canal regulador de la conductancia transmembrana de iones. Esto provoca un aumento en la cantidad de líquido intestinal y una aceleración del tránsito intestinal. A nivel extracelular, el GMPc reduce la actividad de las fibras nociceptivas. Este medicamento está aprobado en Estados Unidos para el tratamiento del estreñimiento crónico en adultos, con dosis que oscilan entre 72 y 145 μ g diarios. También se indica en el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento¹¹. Recientemente, su uso fue aprobado en niños de 6 a 17 años con estreñimiento de etiología funcional¹².

Evidencia clínica en población pediátrica

Un estudio retrospectivo realizado en 60 niños con estreñimiento crónico y una mediana de edad de 13,9 años mostró que el 45,0% presentó una respuesta clínica positiva tras el inicio del tratamiento con linaclotida en el primer seguimiento (mediana de 2,5 meses). Se observó una reducción del estreñimiento del 83% al 64,0% y un aumento en la frecuencia de deposiciones de 4 a 7 por semana. Sin embargo, el 18,0% de los pacientes interrumpió el tratamiento debido a efectos secundarios como diarrea, dolor abdominal y náuseas. En un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, se evaluaron 173 niños con estreñimiento crónico según los criterios de Roma III. La linaclotida se administró una vez al día en diferentes grupos de dosis:

- Niños de 6 a 11 años: 9, 18, 36 o 72 μ g
- Niños de 12 a 17 años: 18, 36, 72 o 145 μ g

El objetivo primario fue evaluar el cambio en la frecuencia basal de evacuaciones espontáneas durante cuatro semanas de tratamiento. Se observó una mejoría en la frecuencia de las evacuaciones espontáneas con dosis más altas (1,90 en niños de 6 a 11 años con 36 o 72 μ g, y 2,86 en niños de 12 a 17 años con 72 μ g). No se comprometió la seguridad del fármaco, aunque el estudio estuvo limitado por el pequeño tamaño de la muestra, la corta duración del tratamiento y la elevada respuesta al placebo. El efecto adverso más frecuente fue la diarrea¹³.

En otro estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, participaron 35 niños con estreñimiento funcional (según los criterios de Roma III).

Se evaluó el impacto de linaclotida en la frecuencia de evacuaciones espontáneas, la consistencia de las heces y la incidencia de incontinencia fecal durante la intervención. Se concluyó que la linaclotida fue bien tolerada en la población pediátrica y se observó una tendencia a mayor eficacia con dosis de 72 µg frente a placebo¹⁴.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

La Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (NASPGHAN), jun-

to con el Comité de Motilidad y Neurogastroenterología, publicó una guía de práctica clínica sobre la evaluación y tratamiento del estreñimiento refractario en pacientes pediátricos. En esta guía, la linaclotida es recomendada para niños de 6 a 17 años con estreñimiento refractario. Su principal efecto adverso es la diarrea y está contraindicada en pacientes con riesgo de obstrucción intestinal y en niños menores de 2 años. Hasta la fecha, el perfil de seguridad del uso prolongado de linaclotida en pacientes pediátricos no ha sido completamente determinado¹⁵.

Neuromodulation in children with disorders of gut-brain interaction

Neuromodulation represents an emerging and promising therapeutic alternative for the management of disorders of gut-brain interaction in the pediatric population, especially in cases of functional constipation and fecal incontinence. This article describes the main neuromodulation techniques currently used, with emphasis on transcutaneous tibial nerve stimulation and sacral nerve stimulation, detailing their mechanism of action, application protocol, and available clinical evidence. Recent advances in enteral neuromodulation as a noninvasive technique are also discussed. Additionally, the use of linaclotide as a pharmacological intervention is reviewed. Although preliminary results are encouraging, it is concluded that larger-scale, controlled clinical studies are still required to establish the long-term safety, efficacy, and sustainability of these therapies in children and adolescents with disorders of gut-brain interaction.

Key words: *Neuromodulation, Disorders of Gut-Brain Interaction, Functional Constipation, Fecal Incontinence, Pediatrics*

REFERENCIAS

- Gaman A, Kuo B. Neuromodulatory processes of the brain-gut axis. *Neuromodulation* 2008; 11 (4): 249-259. doi: 10.1111/j.1525-1403.2008.00172.x
- Balbinot G, Milosevic M, Morshead CM, Iwasa SN, Zariffa J, Milosevic L, et al. The mechanisms of electrical neuromodulation. *J Physiol* 2025; 603 (2): 247-284. doi: 10.1113/JP286205
- Payne S, Furness J, Stebbing M. Bioelectric neuromodulation for gastrointestinal disorders: effectiveness and mechanisms. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 2019; 16 (2): 89-105. doi: 10.1038/s41575-018-0078-6
- Lecompte JF, Hery G, Guys JM, Louis-Borrione C. Evaluation of transcutaneous electrical posterior tibial nerve stimulation for the treatment of fecal and urinary leaks in children: preliminary results. *J Pediatr Surg* 2015; 50 (4): 630-633. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2014.05.033
- Rego R, Machado N, Carvalho M, Graffunder J, Fraguas C, Ortolan E, et al. Transcutaneous Posterior Tibial Nerve Stimulation: An Adjuvant Treatment for Intractable Constipation in Children. *Biomedicines* 2024; 12 (1):164. doi: 10.3390/biomedicines12010164
- Yu ZT, Song JM, Qiao L, Wang Y, Chen Y, Wang EH, et al. A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial of Percutaneous Tibial Nerve Stimulation With Pelvic Floor Exercises in the Treatment of Childhood Constipation. *Am J Gastroenterol* 2023; 118 (3): 553-560. doi: 10.14309/ajg.0000000000002188
- Velasco-Benítez C, Villamarín E, Méndez M, Linero A, Hungria G, Saps M. Efficacy of transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in functional constipation. *Eur J Pediatr* 2023; 182 (3): 1309-1315. doi: 10.1007/s00431-022-04798-w
- Besendörfer M, Kirchgatter A, Carbon R, Weiss C, Müller H, Matzel KE, et al. Sacral neuromodulation for constipation and fecal incontinence in children and adolescents - study protocol of a prospective, randomized trial on the application of invasive vs. non-invasive technique. *Trials* 2024; 25 (1): 210. doi: 10.1186/s13063-024-08052-6
- Besendörfer M, Knorr C, Kirchgatter A, Müller H, Wolfertstetter P, Matzel KE, et al. Sacral neuromodulation in children and adolescents with defecation disorders. *Neurogastroenterol Motil* 2024; 36 (6):e14808. doi: 10.1111/nmo.14808
- Park CK, Wang L, Koppen IJK, Alpert SA, Diefenbach KA, Wood RJ, et al. Sacral nerve stimulation leads to long-term improvement in fecal incontinence and quality of life for children with functional and organic defecation disorders. *Neurogastroenterol Motil* 2024; 36 (9): e14865. doi: 10.1111/nmo.14865
- Corsetti M, Tack J. Linaclotide: A new drug for the treatment of chronic constipation and irritable bowel syndrome with constipation. *United European Gastroenterol J* 2013; 1 (1): 7-20. doi: 10.1177/2050640612474446
- Di Lorenzo C, Nurko S, Hyams JS, Weissman T, Borgstein N, Mallick M, et al. Linaclotide Safety and Efficacy in Children Aged 6 to 17 Years With Functional Constipation. *Am J Gastroenterol* 2019; 114: S645-S646. doi: 10.14309/01.ajg.0000594132.11221.16
- Baaleman DF, Gupta S, Benninga MA, Bali N, Vaz KH, Yacob D, et al. The Use of Linaclotide in Children with Functional Constipation or Irritable Bowel Syndrome: A Retrospective Chart Review. *Paediatr Drugs* 2021; 23 (3): 307-314. doi: 10.1007/s40272-021-00444-4
- Di Lorenzo C, Robert J, Rodríguez-Araujo G, Shakhovich V, Xie W, Nurko S, et al. Safety and efficacy of linaclotide in children aged 2-5 years with functional constipation: Phase 2, randomized study. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2024; 79 (3): 510-518. doi: 10.1002/jpn3.12306
- Kilgore A, Rogers M, Ambartsumyan L, Suárez R, Patel D, Wood R, et al. Evaluation and management of pediatric refractory constipation: Recommendations from the NASPGHAN neurogastroenterology and motility committee. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2025; 80 (2): 353-373. doi: 10.1002/jpn3.12390